

Consejo General
del Poder Judicial

NÚMERO
2
AÑO **2016**

CDF

CUADERNOS DIGITALES
DE FORMACIÓN

**Análisis comparado de sistemas penitenciarios
europeos a la luz de la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos**

Análisis del sistema penitenciario español a la luz de la legislación europea y propuestas de mejora

Esther Pascual Rodríguez

Doctora en Derecho
Abogada

Análisis del sistema penitenciario español a la luz de la legislación europea y propuestas de mejora

Esther Pascual Rodríguez

Doctora en Derecho. Abogada

Resumen

A la luz de la investigación realizada en el marco del proyecto Prison Litigation Network se llega a la conclusión de que España presenta una escasa actividad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este artículo se analizan la jurisprudencia europea del TEDH en relación a España, los motivos de la escasa actividad de España ante el TEDH, los incumplimientos de España ante la legislación española y las propuestas para convertirse en un sistema más garantista de lo que ya es en la actualidad.

Palabras clave

Sistema penitenciario, Establecimientos penitenciarios, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jurisprudencia, Derechos de los internos, Presos, Derechos fundamentales, España

ÍNDICE:

- I. Introducción: el proyecto de investigación Prison Litigation Network
- II. Legislación internacional analizada en el proyecto con el fin de determinar su cumplimiento en el país de origen
- III. Análisis de las principales decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a España
 1. Casos concernientes a tratos inhumanos o degradantes
 2. Casos concernientes a la violación de los derechos a la libertad y a la seguridad
 3. Casos concernientes a un proceso justo con garantías y sin dilaciones indebidas
 4. Casos relacionados con la discriminación

IV. Contenido de las obligaciones materiales impuestas a España por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

V. Deficiencias del sistema penitenciario español al amparo de los textos legales europeos

VI. La asignatura pendiente de la Administración Penitenciaria: los partes de lesiones de las personas privadas de libertad

VII. La escasa actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España en materia penitenciaria

VIII. Propuestas de mejora para el sistema penitenciario español

I. INTRODUCCIÓN: EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRISON LITIGATION NETWORK

El proyecto de investigación Prison Litigation Network ha sido financiado por el Programa de Justicia Criminal de la Unión Europea. Ha tenido una duración de tres años (desde abril de 2013 hasta abril de 2016) y se ha dividido en tres fases. Una primera de estudio pormenorizado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su análisis artículo por artículo del convenio y país por país; una segunda de estudio y análisis de los sistemas penitenciarios nacionales de cada país participante, con sus deficiencias y virtudes, concluyendo con un informe extenso conteniendo y analizando dichos puntos y vertiendo las conclusiones de los expertos voluntarios entrevistados (1) para la elaboración de dichos informes y por último, la tercera fase, el análisis de los sistemas comparados y la difusión de los resultados de dicha investigación en diferentes foros -judicial, abogacía, Ongs y asociaciones y académico-.

Han participado Italia, Francia, Alemania, Austria, Francia, Irlanda, Inglaterra y Gales, Bélgica, Países Bajos, Rumania, Bulgaria y España. El método de trabajo ha consistido en la creación de una red de investigadores y prácticos, supervisados por un Comité de Expertos (2) de cada país con el fin de elaborar un estudio comparativo de sistemas penitenciarios al amparo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El objetivo principal del proyecto consiste en dar a conocer los aspectos positivos de cada sistema para intentar adaptarlos e incorporarlos a los países que presentan un déficit (evidenciado en la jurisprudencia del TEDH) e identificar las deficiencias con el fin de buscar mecanismos para solventarlas. De ahí la importancia de difundir los datos

de la investigación ante los operadores jurídicos que ejercen su labor profesional en el ámbito de la ejecución de la pena de prisión.

II. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL ANALIZADA EN EL PROYECTO CON EL FIN DE DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO EN EL PAÍS DE ORIGEN

- Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
- **Declaración Universal de Derechos Humanos**, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 1945. La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la **Carta Internacional de Derechos Humanos**.
- **Convención europea de Derechos Humanos**. Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos los textos refundidos del **Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950**; el **protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952**, y el **protocolo número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983**.
- **Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes**, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 39/46 de 10 de diciembre de 1984.
- Consejo De Europa. Recomendación Rec (2006) 2 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas (adoptada por la Comisión de Ministros de 11 de enero de 2006, durante la 952 Reunión de los Delegados de los Ministros). Este texto, que debe ser revisado periódicamente, establece las normas generales de la vida en prisión, estableciendo los derechos de los reclusos, las limitaciones regimentales y los controles a los que deben ser sometidas las administraciones penitenciarias.

- Recomendaciones (en las que se basan las Reglas Penitenciarias Europeas) del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que tratan aspectos específicos de la política y la práctica penitenciaria y concretamente: Rec. R (89) 12 sobre la Educación en Prisión; Rec. R (93)16 concerniente a los Aspectos Penitenciarios y Criminológicos del Control de Enfermedades Contagiosas, especialmente el SIDA, y los Problemas Asociados de Salud en la Prisión; Rec.R (97) 12 sobre el Personal encargado de la Aplicación de las Medidas y Sanciones; Rec. R. (98) 7 relativa a los Aspectos Éticos y Organizativos del Cuidado de la Salud en el Medio Penitenciario; Rec. R. (99) 22 concerniente a la Masificación en las Prisiones y la Inflación Carcelaria; Rec. (2003) 22 relativa a la Libertad Condicional y Rec R (2003) 23 relativa a la Gestión de la Administración Penitenciaria de las Condenas a Cadena Perpetua y otros Internamientos de Larga Duración.
- Recomendación CM/REC (2012) 5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el Código deontológico europeo para el personal penitenciario de 12 de abril de 2012.

III. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DECISIONES DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN A ESPAÑA

Desde que España ratificó el [Convenio Europeo de Derechos Humanos](#) en 1979, las demandas presentadas por personas privadas de libertad -bien en calidad de detenidos bajo custodia policial, presos preventivos a la espera de celebración de juicio y presos cumpliendo condena de prisión- contra España y sobre las que la Corte Europea de Derechos Humanos ha tenido que resolver son (3):

1. Casos concernientes a tratos inhumanos o degradantes

Article 3: Prohibition of torture

"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment".

1.º) ETXEBARRIA CABALLERO contra España y ATAUN ROJO contra España - STEDH 07/10/2014-

Esta es la sentencia más reciente por parte del ECtHR condenando a España. Se centra en la demanda de la Sra. Etxebarria y el Sr. Ataun. En la noche del 1 de marzo

de 2011, la demandante fue detenida en su domicilio por agentes de la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial sobre presuntos delitos de pertenencia a la organización terrorista ETA. Alega que, estando durmiendo con su pareja, la sacaron de la cama tirándole del pelo, y la esposaron con una cuerda, sin que pudiera vestirse. Otras tres personas, entre las cuales también estaba la pareja de la demandante, fueron detenidas el mismo día y puestas en régimen de detención incomunicada. Durante su detención incomunicada (4) la demandante indicaba haber sufrido amenazas, gritos y dos episodios de asfixia mediante una bolsa de plástico colocada en su cabeza, aparte de abusos sexuales y duchas de agua fría. Durante su detención incomunicada la demandante fue reconocida por un médico forense en seis ocasiones que certificó la presencia de lesiones que atribuyó a su violenta detención.

El día 15 de marzo de 2001, ya asistida por dos abogadas de su elección, la demandante presentó una denuncia ante la Jueza de instrucción n.º 1 de Bilbao, alegando haber padecido torturas durante su detención preventiva incomunicada. Solicitó que se presentaran copias de sus declaraciones, de los informes médicos realizados en Bilbao y en Madrid y de las grabaciones de las cámaras de seguridad en las dependencias donde estuvo detenida, así como que se revelara la identidad de los agentes presentes durante su detención preventiva. Solicitó además, que los agentes así identificados fueran oídos por la Jueza así como los médicos forenses que la habían reconocido y los abogados designados de oficio presentes en sus declaraciones. También ser sometida a un detenido reconocimiento físico y psicológico por un médico y un ginecólogo y ser oída. La Jueza acordó el sobreseimiento provisional por considerar que a la vista de los informes de los médicos forenses realizados durante la detención preventiva y de las copias de las declaraciones efectuadas por la demandante no había indicios de los malos tratos denunciados. La demandante agotó todas las instancias judiciales hasta llegar a la Corte Europea de Derechos humanos.

Finalmente, tanto en el caso de la Sra. Etxebarria, como en el caso del Sr. Ataun, la Corte considera que ha habido una violación del artículo 3, no porque haya habido una prueba de cargo suficiente para acreditar los malos tratos sufridos por los demandantes, sino una condena del art. 3 en su vertiente procesal, en cuanto a que no ha habido una investigación plenamente eficaz tendente a esclarecer si ha habido o no un verdadero trato inhumano y degradante.

2.º) OTAMENDI EGIGUREN contra España -STEDH 16/10/2012-.

El 20 de febrero de 2003 el Sr. Otamendi fue detenido por un presunto delito de pertenencia y colaboración con la organización terrorista ETA y estuvo en una situación de detención incomunicada hasta el 23 de febrero. Se realizaron cuatro informes médicos mientras duró la incomunicación. En ellos el demandante afirmó haber sufrido malos tratos tales como: amenazas sobre cubrirle la cabeza con una bolsa de plástico

para asfixiarlo, fue obligado a desvestirse y hacer flexiones, recibió golpes intimidatorios en órganos genitales, sintió la colocación de un objeto metálico en su nuca seguido de un golpe de fuego simulado y fue obligado a permanecer de pie la mayor parte del tiempo. Pese a ello, el Sr. Otamendi rechazó ser examinado por considerar que no era necesario ya que no presentaba marcas de los golpes.

El 24 de febrero, ante el Juez central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el demandante expuso el trato recibido y solicitó el envío al Juez de guardia de Madrid de una copia de su declaración denunciando los malos tratos que fue denegada por el carácter secreto de las actuaciones. El demandante recurrió la decisión y finalmente el Juzgado de instrucción de Madrid ordenó investigar los hechos. Durante la investigación, la Guardia Civil informó que no aparecía en su registro que el Sr. Otamendi hubiera estado detenido en esas fechas. Ello motivó a que el Sr. Otamendi reclamara de nuevo que se remitiera su anterior declaración y que constaran también como prueba, las declaraciones que hizo para el canal de televisión EITB cuando cesó el régimen de incomunicación. Ante el Juzgado de Instrucción de Madrid solicitó que compareciera su compañero de celda y afirmó que pese a no haber podido ver a los agentes durante su detención, sí podría identificarlos por la voz.

Finalmente se dictó el sobreseimiento, basado en los informes y en la declaración del médico forense, que después también fue confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que los medios de prueba que pretendía aportar el demandante no esclarecerían los hechos. El demandante agotó las vías internas cuando interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que le fue inadmitido.

Sobre el delito por el que había sido detenido, la Audiencia Nacional absolvió al demandante y se pronunció sobre las torturas sufridas sosteniendo que "sólo puede constatar que no hubo un control jurisdiccional suficiente y eficaz, de las condiciones de la detención incomunicada".

Ya centrándonos en lo que dictaminó el TEDH sobre el caso, a diferencia de las sentencias de años anteriores que a continuación vienen recogidas, el demandante planteó la denuncia basada "única y exclusivamente en la violación de los aspectos procesales del artículo 3 del Convenio, es decir, la ausencia de una investigación efectiva por parte de las autoridades nacionales tras la presentación de una denuncia por torturas y otros malos tratos".

La Corte destaca en su sentencia la pasividad mostrada por el Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional y la negativa de la Jueza de Instrucción de Madrid para que proporcionara al demandante nuevos medios de prueba. El TEDH subraya también que se acordó el sobreseimiento en base a los informes y a la declaración del médico forense sin interrogar al Sr. Otamendi. Es por todo ello que declara que las investigaciones no

tuvieron la claridad y profundidad exigidas y por tanto conlleva condena a España por la violación del **art. 3 del Convenio** en su vertiente procesal.

3.º) B. S. contra España -STEDH 24/07/2012-

El caso comienza con la denuncia de la demandante con motivo de las agresiones sufridas en dos ocasiones por parte de agentes de la Policía Nacional en julio de 2005. En la primera agresión el 15 de julio de 2005 la Sra. B.S., de origen nigeriano, se encontraba en una calle de Palma de Mallorca ejerciendo la prostitución, cuando llegaron los agentes de policía y pidieron que se identificara y que abandonara el lugar. Poco tiempo después, ese mismo día, la demandante volvió a la misma calle cuando fue vista por los agentes. Intentó huir de ellos pero éstos la alcanzaron, la golpearon en las piernas y las muñecas, la insultaron y volvieron a pedirle que mostrara su documentación. Días más tarde, el 21 de julio, estos altercados se volvieron a repetir y uno de los policías la agredió y le golpeó en la mano. La Sra. B.S. denunció los hechos ante el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Palma de Mallorca y aportó el informe médico donde constaba la inflamación y hematoma leve en la mano izquierda. El Juez solicitó un informe a la Dirección General de Policía en el que se recogía que los policías únicamente solicitaron que se identificara y que no la agredieron pese a haber intentado evitar el control de la Policía. El informe mencionaba que los agentes del segundo altercado no eran los mismos que los del primero, ya que pertenecían a patrullas diferentes.

El Juzgado decretó el sobreseimiento basándose en que el informe médico no tenía fecha ni constaban las lesiones descritas. La demandante recurrió la decisión y la Audiencia Provincial de Baleares estimó el recurso y ordenó abrir un juicio de faltas contra los agentes. La Sra. B.S. solicitó que se le permitiera reconocer a los agentes como prueba pero le fue denegado por considerarse que al llevar los policías casco, no hubiera sido posible su reconocimiento. Se decidió la absolución de los agentes ante la falta de pruebas basándose en que en el informe de la Dirección General de la Policía se explicaba que no tuvo lugar ningún altercado. De nuevo, la Sra. B.S. recurrió la decisión e interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue denegado por "falta de anclaje constitucional de las quejas planteadas".

Estos hechos se unen a los de otra agresión que tuvo lugar el 23 de julio de 2005 en el que fue golpeada por un agente de policía en el abdomen, en una mano y en la rodilla (lesiones que constaron en un informe médico solicitado por ella). La demandante pidió una orden de alejamiento contra el policía y que se acumulara la denuncia a la anteriormente descrita pero se le denegó. El Juzgado de Instrucción n.º 11 dictó el sobreseimiento que fue recurrido por la demandante y que posteriormente confirmaría la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Ambos se basaban en un nuevo informe de la Dirección General de la Policía que recogía "que las denuncias de la demandante (incluida la del 15 de julio) tenían por único objeto permitirle

proseguir con su ocupación sin intromisión de las fuerzas del orden". Interpuso de nuevo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que también fue desestimado por falta de contenido constitucional. Finalmente el caso llega al TEDH que determina la violación del [art. 14](#) sobre la prohibición de discriminación junto al [art. 3](#) en su vertiente procedimental por considerar que no se permitió la práctica de la prueba solicitada por la demandante, prueba encaminada a conseguir identificar al agresor. Destaca también que la investigación llevada a cabo se limitó a los informes de la Dirección General de la Policía por lo que los sobreseimientos se basaron únicamente en dichos informes y por tanto no puede considerarse que fuera una investigación eficaz.

En este caso la Corte también falla en el sentido de condenar a España por falta de investigación en relación a los malos tratos sufridos en dos ocasiones por la demandante, no por la violación del [art. 3](#) en su vertiente sustantiva, es decir, que no han quedado acreditados los malos tratos alegados por la demandante.

4.º) BERISTAIN UKAR contra España -STEDH 8/3/2011-.

El Sr. Aritz Beristain Ukar fue detenido el 5 de septiembre de 2002 en San Sebastián por su presunta participación en altercados callejeros violentos (5). El demandante estuvo en detención incomunicada durante cinco días. El Sr. Beristain tenía algunas heridas, como una erosión en la cara, que fueron recogidas por el médico forense en su informe. Pese a que le relató que durante el traslado a Madrid los agentes le golpearon durante el camino, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, no le dejaron dormir ni comer, le amenazaron y a su llegada a Madrid le ataron las extremidades, el médico concluyó que no había signos de violencia.

En los siguientes días que duró la incomunicación, el demandante reiteró los malos tratos descritos y señaló que había sido objeto de vejaciones sexuales pero de nuevo el médico mantuvo que no había nuevos signos de violencia. Así lo declaró de nuevo el facultativo ante el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y ante el Juez de Instrucción de Madrid que asumió la denuncia del Sr. Beristain, cuyo sobreseimiento acordaría más tarde.

El demandante recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid las decisiones alegando que ni se siguieron las instrucciones relativas a cómo llevar a cabo los informes médicos ni se le había dado la posibilidad de "oírle en persona así como interrogar a los agentes encargados de su traslado a Madrid y vigilancia durante la detención". La Audiencia Provincial confirmó el sobreseimiento basándose en las contradicciones en la exposición de los hechos y en la falta de pruebas que demostraran las lesiones. Por ello, el demandante acudió entonces al Tribunal Constitucional en amparo, que rechazó el recurso por la "inverosimilitud" de las alegaciones entre otras razones.

En el análisis del TEDH, el Tribunal considera que el Juez de la Audiencia Nacional "se mantuvo pasivo" ante las reiteradas alegaciones de malos tratos. Argumenta

además que la investigación se centró en el análisis del informe del médico forense pero no se atendió a la solicitud del demandante de ser oído y de que declararan el médico forense y los agentes. No sólo eso, el Tribunal destaca que de los cinco informes que se realizaron durante la detención, donde se recogió que el demandante indicó haber sufrido malos tratos, los dos primeros (en los que figuraban las primeras lesiones que presentaba cuando fue detenido) no constaban entre los documentos proporcionados en la demanda. En su exposición el TEDH llega a presumir que el Juez de instrucción basó su decisión en los tres últimos informes (en los que ya no constaban evidencias de lesiones). Añade además que "Los informes que faltaban fueron finalmente proporcionados por el Gobierno, tras haber sido solicitados por el Tribunal al notificar la demanda, sin dar explicaciones".

Finalmente la Corte considera que en este caso ha habido una violación del [art. 3 del Convenio](#) por falta de investigación efectiva, no porque hayan quedado acreditados los malos tratos alegados por el demandante.

5.º) SAN ARGIMIRO ISASA contra España -STEDH 28/09/2010-

El caso se basa en la detención de Mikel San Argimiro Isasa el 14 de mayo de 2002 en Madrid, por presuntos delitos de terrorismo, pertenencia a banda armada, tenencia de armas y explosivos y tentativa de asesinato. Conducido hasta la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, estuvo incomunicado durante cinco días. En un primer momento fue examinado por un médico forense que identificó una serie de contusiones, erosiones y hematomas por todo el cuerpo que apuntó como recientes. Al día siguiente el médico observó nuevas lesiones menores. Aunque cuando posteriormente fue preguntado por el Juez sobre éstas, el facultativo no supo sostener si eran nuevas o eran manifestaciones de las lesiones anteriores.

Cuando fue llevado ante la Audiencia Nacional, el Sr. San Argimiro declaró haber recibido malos tratos durante la detención y días más tarde, ya en prisión provisional en el centro penitenciario de Badajoz, cuando fue examinado por el médico del centro el 27 de mayo, se observó la fractura de una costilla en el costado izquierdo.

El demandante denunció los malos tratos sufridos ante el Juez de Instrucción de Madrid donde alegó haber recibido golpes en la cabeza, prácticas de asfixia mediante la colocación de bolsas de plástico en la cabeza, vejaciones sexuales, humillaciones y amenazas de muerte y violación. Finalmente el Juez acordó el sobreseimiento, como también lo hicieron, la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Constitucional cuando inadmitió el recurso de amparo.

La Corte Europea falla a favor del demandante, considerando que ha habido una violación del [artículo 3](#) en su vertiente procesal, en cuanto que no ha habido una investigación eficaz sobre los malos tratos alegados por el Sr. Isasa.

6.º) IRIBARREN PINILLOS contra España -STEDH 8/01/2009-

A raíz de unos altercados ocurridos el 15 de diciembre de 1991 en Pamplona, donde hubo algunos manifestantes que formaron barricadas y encendieron hogueras, la policía actuó lanzando bombas de humo y lacrimógenas. El Sr. Mikel Iribarren Pinillos, fue alcanzado por una de ellas que fue lanzada a corta distancia, sufriendo graves lesiones, entre ellas, quemaduras de tercer grado en la cara y los dos ojos, un traumatismo craneoencefálico, lesiones neurológicas (como epilepsia post traumática, déficit motor facial y en las extremidades) y neuropsicológicas, pérdida de agudeza visual y olfativa y cicatrices por todo el cuerpo.

El mismo día del suceso se abrió una investigación penal por el Juez de Instrucción de Pamplona ante las graves heridas sufridas, que posteriormente dictó el sobreseimiento. Fue la Audiencia Provincial de Navarra, ante la impugnación de la decisión anterior, quien consideró que sí se había producido un delito de lesiones por parte de los policías. El Sr. Iribarren solicitó una indemnización de una determinada cuantía por daños y perjuicios, que fue estimada solo parcialmente por considerarse que el demandante había participado en los altercados dañando servicios públicos y que había contribuido al clima que se generó. El demandante agotó las vías internas basando sus recursos en la cuantía de la indemnización y la necesidad de que se declarase la responsabilidad de la administración en este caso.

El Tribunal Supremo consideró que el demandante contribuyó al clima de peligrosidad que se generó el día de los altercados y que los cuerpos de seguridad del Estado se vieron obligados a actuar. Dice también, por lo tanto, que la actuación de los agentes no fue desproporcionada "y que las lesiones padecidas por el demandante se debían al destino, por lo que debía soportar los daños". Posteriormente acudió en amparo al Tribunal Constitucional pero el recurso no fue admitido.

Ante el TEDH se alega el atentado contra su integridad física y moral por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, además de que las investigaciones no fueron eficaces puesto que no permitieron identificar a los culpables y que no se le concedió la reparación solicitada. Finalmente el TEDH considera que el Tribunal Supremo no tuvo en cuenta la responsabilidad de la administración en los hechos, la relación de causalidad entre las heridas y el hecho, además de no haberse pronunciado sobre la cuestión de si el uso que hicieron los agentes del artefacto fue proporcional. Por último, sostiene el TEDH que no tuvo lugar ninguna investigación del Tribunal Supremo que justificara apartarse de las decisiones de los órganos anteriores que sí constataban la responsabilidad de la administración. Por este motivo determina la existencia, por unanimidad, de la violación del [art. 3 del Convenio](#) en su vertiente procesal.

7.º) OLAECHEA CAHUAS contra España -STEDH 10/08/2006-

El 3 de julio de 2003 el demandante, Adolfo Héctor Olaechea Cahuas, ciudadano peruano y presunto miembro de la organización "Sendero Luminoso" (6) fue detenido

en Almería (España) en base a una orden de arresto internacional dictada por las autoridades peruanas. El demandante fue detenido preventivamente a la espera de ser extraditado. Por decisión de 3 julio 2003, el Juzgado central de instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional solicitó al demandante que se pronunciara sobre su extradición, conforme al [artículo 17 del tratado bilateral sobre la Extradición entre la República de Perú y el Reino de España, de 28 de junio de 1989](#).

El 7 de julio de 2003 se celebró la vista sobre la demanda de extradición, solicitada por el Juzgado central de instrucción núm. 6. El demandante aceptó "la extradición simplificada" (ser enviado inmediatamente hacia el país solicitante) y el beneficio de la especialidad extradicional (ser únicamente juzgado por los hechos objeto de la demanda de extradición) en base a un delito terrorista. En la vista celebrada el demandante declaró que sin perjuicio de haber admitido la extradición simplificada, el Gobierno peruano debía garantizarle su seguridad personal, su vida, su salud, su bienestar, conforme a lo establecido por los convenios internacionales en lo que concierne a la vida carcelaria, un proceso justo y dentro de un plazo razonable, puesto que consideraba que la acusación presentada en su contra carecía de fundamento. Así mismo, reclamó que se le garantizara el derecho de acceso a la prensa teniendo en cuenta que la prensa peruana había iniciado una campaña contra él, que implicaba, en su opinión, medidas de protección especiales.

Como resultado de este proceso, el demandante se encontraba en espera de ser extraditado. Por decisión de 9 julio 2003, el juez instructor, en vista de la aceptación por parte del recurrente de su extradición y de las demandas presentadas en la vista, solicitó la aplicación de las medidas previstas por el [artículo 10 del Tratado bilateral entre Perú y España](#), señalando que en este caso, era el Estado español quien debía asegurar ante las autoridades peruanas las garantías previstas por el [artículo 10](#) a través del Ministerio de Justicia de España. El 7 de agosto de 2003, el demandante fue extraditado a Perú, donde fue encarcelado. En noviembre de 2003, el demandante fue puesto en libertad condicional por las autoridades antiterroristas peruanas debido a la falta de pruebas suficientes que demostraran su participación en la organización "Sendero Luminoso". La libertad del demandante estaba limitada por una orden de comparecencia restringida. Ésta prohibía al demandante abandonar Lima y Perú o cambiar de domicilio sin autorización del juez y le obligaba a comparecer ante éste último una vez por semana. Por otro lado, la decisión de la Sala Nacional de Terrorismo precisaba que, en la medida en que la acusación penal persistía, el proceso penal emprendido en contra del demandante seguía abierto, en espera de la evolución de la investigación.

El demandante se queja de que su extradición fue contraria al [artículo 3 del Convenio](#) en la medida en que corría el riesgo de ser víctima de malos tratos una vez en trasladado a Perú. En opinión del Gobierno, las autoridades peruanas ofrecieron las garantías

suficientes, entre ellas el compromiso a no condenar al demandante a cadena perpetua sino a la inmediatamente inferior. Por ello cuando fue solicitada la extradición, no existían argumentos objetivamente válidos para justificar cualquier duda en cuanto al respeto por Perú de los derechos fundamentales del demandante. Por otro lado, el Gobierno constató que tan pronto como el demandante llegó a Perú, fue trasladado a un hospital en que se le practicaron varios exámenes médicos. A la luz de estos argumentos, el Gobierno acreditó la mala fe del demandante, en la medida en que ninguna de sus alegaciones fue creíble. Respecto a la fiabilidad de las garantías ofrecidas por el Gobierno peruano, el demandante considera que las autoridades españolas no verificaron suficientemente que no sería sometido a tratos contrarios al Convenio. Según la doctrina constante del Tribunal, la extradición por un Estado Contratante puede plantear un problema de acuerdo con el artículo 3, y por tanto suponer la responsabilidad del Estado en litigio de acuerdo con el Convenio cuando existen motivos serios y probados para creer que el interesado, si se le extradita hacia el país de destino, correrá un riesgo real de ser sometido a un trato contrario a esta disposición. En este caso, el Tribunal señala que la extradición del demandante tuvo lugar tras la obtención de garantías por parte del Gobierno peruano. Estas garantías indican, por un lado, que conforme a la legislación aplicable, el delito del que ha sido acusado el demandante no está sometido a pena de muerte. Por otro lado, las autoridades peruanas se comprometieron, llegado el caso, a no condenar al demandante a la pena de cadena perpetua, sino a la inmediatamente inferior. A la luz de estos elementos recogidos durante el proceso ante él, incluidas las informaciones posteriores a la fecha de extradición hacia Perú, el 7 de agosto de 2003, el Tribunal concluye que, en este caso, no existen elementos suficientes que demuestren un trato contrario al artículo 3 del Convenio.

8.º) MARTÍNEZ SALA y otros contra España -STEDH 2/11/2004-.

En la sentencia Martínez Sala, se plantea el caso de quince demandantes (simpatizantes de movimientos independentistas catalanes) que fueron detenidos días antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona por pertenencia y colaboración en banda armada (delitos por los cuales seis de ellos fueron posteriormente condenados). Durante su detención e incomunicación alegaron haber sufrido torturas y tratos inhumanos y degradantes.

La violación del artículo 3 se planteó desde una doble visión: la vulneración del contenido del artículo referente a la prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes, y a su vez la insuficiencia de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades internas tras la presentación de las denuncias por malos tratos.

Los demandantes relataron haber sufrido maltratos físicos y psicológicos. En concreto aseguraron que les golpearon por todo el cuerpo, les vendaron los ojos, les cubrieron la

cabeza con capuchas o bolsas de plástico que ceñían para dificultarles la respiración, les amenazaron, insultaron, los introdujeron en reducidas celdas, impidieron que durmieran, les obligaron a estar de pie contra la pared con los ojos cerrados, hacer flexiones y permanecer de rodillas durante su incomunicación.

Los demandantes denunciaron el trato recibido durante la incomunicación y se llegó a ordenar un informe por el Juez de Instrucción a un médico forense. Dicho informe recogía los datos contenidos en los informes elaborados por los médicos que reflejaban alguna manifestación de signos de violencia como contusiones, erosiones, hematomas y estrés post-traumático, en general. Pese a ello, y dado que muchas de las lesiones no producían daños que pudieran dejar constancia, el Juez acordó el sobreseimiento del caso. Los demandantes agotaron los recursos internos acudiendo hasta el Tribunal Constitucional en amparo aunque el recurso fue inadmitido.

En el análisis realizado por el TEDH, se concluye que no hay pruebas que permitan sostener de forma clara la violación en sentido estricto del [art. 3](#) (en gran medida por el largo período de tiempo entre que tuvieron lugar los hechos y el momento en el que se analizan). No obstante, sí se determina la vulneración del [art. 3](#) referente a la prohibición de la tortura en su vertiente procedimental por considerar que "el Tribunal no está convencido de que estas investigaciones fuesen lo suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias del [artículo 3](#)".

2. Casos concernientes a la violación de los derechos a la libertad y a la seguridad

Article 5: Right to liberty and security

"Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law (...)"

9.º) DEL RÍO PRADA contra España -STEDH 21/10/2013-

El tribunal debía decidir si la "ley" que autoriza la continuación de la prisión de la demandante más allá del 2 de julio de 2008 era suficientemente previsible en su aplicación. El cumplimiento del requisito de previsibilidad debe ser evaluado en relación con la "ley" en vigor a la fecha de dictarse la condena y durante el posterior período de privación de libertad. A la luz de las argumentaciones que nos llevaron a considerar que se había incumplido el [artículo 7 del Convenio](#), el Tribunal resuelve que en el momento en que la demandante fue sentenciada, cuando realizaba trabajos penitenciarios y cuando le fue notificada la decisión de aunar las condenas y fijar un período máximo de privación de libertad, ella no pudo haber previsto, razonablemente, que el método utilizado para

aplicar la reducción de condenas por trabajo sufriría una alteración como consecuencia del cambio de jurisprudencia efectuado por el Tribunal Supremo en el año 2006 y que el nuevo criterio jurisprudencial sería aplicable a su caso. El Tribunal considera que la aplicación a la demandante de la nueva jurisprudencia retrasó de manera efectiva la fecha de su puesta en libertad en casi nueve años. En consecuencia, ella ha cumplido un período de prisión superior a aquél que habría cumplido de acuerdo a la legislación en vigor en el momento de su condena, tomando en cuenta las reducciones de condena que le habían sido ya reconocidas de acuerdo con la Ley.

La Corte concluyó que desde el 3 de julio de 2008 la privación de libertad no había sido legal y que había habido una violación del artículo 7 (no puede haber un castigo sin ley) y una violación del artículo 5. Además, la Corte decidió que el Estado debía responder poniendo en libertad a la mayor brevedad posible a la demandante.

10.º) MANGOURAS contra España -STEDH 28/09/2010-

Este caso guarda relación con la prisión provisional -con la imposibilidad de evitarla abonando el pago de la fianza impuesta, dado el elevado coste de la misma de tres millones de euros- del capitán del buque Prestige que causó daños en el medio ambiente y en los recursos naturales por el vertido de setenta mil toneladas de fuel en el océano Atlántico.

Resulta de la estructura del artículo 5 en general, y de su apartado 3 en particular, que una fianza no puede exigirse mientras no persistan razones que justifican la detención del interesado. Siempre que el peligro de fuga puede evitarse por la fianza u otra garantía, el acusado debe ser puesto en libertad, sabiendo que si cabe esperar una pena más leve, debe tenerse en cuenta que el riesgo de fuga es más reducido. Las autoridades deben prestar la debida consideración tanto al fijar el importe de la fianza como al decidir si el mantenimiento de una persona acusada en detención sigue siendo o no indispensable. Además el importe de la fianza debe justificarse debidamente en la resolución que la establece y tener en cuenta los recursos del interesado. En este caso concreto, el demandante se ha visto privado de libertad durante 83 días y ha sido liberado previo depósito de una garantía bancaria de 3.000.000 EUR que correspondía al importe de la fianza exigida. Los órganos jurisdiccionales internos se basaron, por una parte, en la gravedad del delito y la alarma que causó en la opinión pública y, por otra parte, sobre algunos aspectos de la situación personal del demandante, a saber su nacionalidad y su domicilio, así como la falta de arraigo en España. Por su parte, el Tribunal constitucional consideró que los órganos jurisdiccionales inferiores habían justificado ampliamente el importe de la fianza impuesta así como la desestimación de la solicitud de su reducción. Destacó igualmente que dichos órganos jurisdiccionales también habían tenido en cuenta la situación personal y económica del reo, así como el medio profesional de éste, y que el conjunto de estas circunstancias les habían llevado a considerar que solamente

una fianza de un importe tan elevado podía reducir el riesgo de fuga. Consciente del hecho de que el importe de la fianza es importante, el Tribunal está dispuesto a admitir que supera los recursos personales de los que disponía el demandante para pagarlos. La gravedad de los delitos en cuestión, la catástrofe -tanto nacional como internacional- causada por el derrame de la carga así como la alarma que había suscitado en la opinión pública era tal que la presencia del interesado constituía un -objetivo prioritario-. En este contexto, el Tribunal no podría ignorar la preocupación creciente y legítima que existe tanto a nivel europeo como internacional respecto a los delitos contra el medio ambiente. Dan prueba, en particular, los poderes y las obligaciones de los Estados en cuanto a lucha contra las contaminaciones marítimas así como la voluntad unánime tanto de los Estados como de las organizaciones europeas e internacionales de identificar a los responsables, asegurar su presencia en el juicio y, cuando proceda, sancionarlos. Además se constata una tendencia al recurso al derecho penal como medio de aplicación de las obligaciones medioambientales impuestas por el derecho europeo e internacional. Por eso no se excluye que, en una situación como la del presente asunto, el medio profesional en el cual se sitúa la actividad en cuestión deba tenerse en cuenta en la determinación del importe de la fianza para que esta medida pueda seguir siendo eficaz. El Tribunal comparte el enfoque seguido por los órganos jurisdiccionales internos sobre este punto. Por otra parte, destaca que, para pronunciarse sobre la cuestión si una fianza reviste o no un carácter razonable, el Tribunal internacional del derecho del mar tiene también en cuenta la gravedad de las infracciones imputadas y las sanciones aparejadas. En este caso concreto, se constata que la fianza en litigio ha sido pagada por el asegurador del armador del buque al mando del demandante. En cualquier caso, el Tribunal observa que ha sido el asegurador del empleador del demandante, el London Steamship Owners Mutual Insurance Asociación, quien pagó el importe de la fianza. Por consiguiente, el Tribunal considera que los tribunales internos tuvieron en cuenta suficientemente la situación personal del demandante, en particular su estatuto de empleado del armador, sus vínculos profesionales con las personas llamadas a prestar la fianza, su nacionalidad y su domicilio, así como de la ausencia de arraigo en España y su edad, cuando fijan el importe de la fianza controvertida. Habida cuenta del contexto particular del asunto y las consecuencias medioambientales y económicas catastróficas del vertido de la carga del buque, es razonable que estos órganos jurisdiccionales tuvieran en cuenta la gravedad de las infracciones en cuestión y la importancia del perjuicio imputado al interesado.

Finalmente en este caso, el TEDH no apreció violación del [art. 5.3](#).

11.º) VAND DER TANG contra España -STEDH 13/07/1995-; 12.º) SCOTT contra España -STEDH de 18/12/1996-; 13.º) RIERA BLUME Y OTROS contra España -STEDH 14/10/1999-; 14.º) RAF contra España -STEDH 17/06/2003-.

En los casos enjuiciados por el Tribunal relacionados con España, éste se pronunció, concretamente, en dos sentencias sobre la legalidad de la detención, tomando en consideración el [art. 5.1](#) (asuntos [Riera Blume](#) y [Scott](#)) y en tres de ellas respecto de la duración de la detención, amparándose para ello en el [art. 5.3](#) (asuntos [Van der Tang](#), [Scott](#) y [Raf](#)). En todas estas sentencias, como se verá a continuación, el TEDH no se apartó de sus principales líneas jurisprudenciales, constando en dos de los asuntos la violación del artículo.

El [caso Riera Blume y otros contra España de 1999](#) tiene su origen en el arresto de la Sra. E. Riera Blume junto con otras seis personas en el marco de una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción núm.6 de Barcelona en 1983 contra una presunta secta que respondía al nombre de CEIS (Centro Esotérico de Investigaciones) y en la que se apreciaron indicios de actuaciones ilícitas por parte de la citada organización. Puestos en libertad por el Juez, éste, ante el peligro de reacciones imprevisibles, incluso suicidas por parte de los demandantes, ordenó que fueran entregados por la policía a sus familiares con el objeto de someterse a tratamiento psicológico. De esta forma, siguiendo las instrucciones del Juez, los demandantes fueron trasladados por funcionarios de la policía catalana a un hotel, donde fueron obligados a permanecer encerrados bajo estrictas condiciones de vigilancia y atención psiquiátrica durante diez días. Tan pronto como recuperaron su libertad, los demandantes denunciaron la existencia de una detención ilegal y la violación de sus derechos individuales, aunque sus pretensiones fueron rechazadas por la Audiencia Provincial de Barcelona, el Tribunal Supremo y, posteriormente, por el Tribunal Constitucional. Ante el TEDH los demandantes adujeron que su privación de libertad estaba desprovista de toda base legal en violación del [art. 5.1](#). El Tribunal reiteró de nuevo en este caso que, al proclamarse en el [art. 5.1](#) el derecho a la libertad, se está contemplando la libertad física de la persona, que tiene por fin asegurar que nadie sea privado de ella de manera arbitraria. En consecuencia, para determinar si una persona se encuentra privada de su libertad en el sentido del [art. 5.1](#), es preciso partir de su situación concreta y tomar en consideración un conjunto de criterios como el tipo, la duración, los efectos y las modalidades de ejecución de la medida considerada (7). En este caso el Tribunal constató una privación de libertad y procedió a examinar si la misma era compatible con el [art. 5.1](#). Al respecto reiteró que toda medida de privación de libertad debe ser efectuada "con arreglo al procedimiento establecido en la ley", es decir, que el arresto o detención tenga una base legal en el derecho interno. El Tribunal consideró que la privación de libertad de los demandantes se realizó sin base legal alguna y que, si bien los responsables de la misma fueron los familiares de los demandantes, ésta no podría haberse efectuado sin la colaboración activa de las autoridades catalanas. Por ello, el Tribunal estimó que se había violado el [art. 5.1](#).

Por lo que se refiere al [art. 5.3](#) su objetivo es garantizar al individuo, que no ha sido liberado, el ser juzgado en un plazo razonable, esto es, de evitar una detención indefinida mientras el Estado instruye el procedimiento. El Tribunal se pronuncia, por primera vez, sobre este artículo con respecto a España en el [caso Van der Tang del año 1995](#). En este asunto un ciudadano holandés que trabajaba como camionero fue detenido en 1989 por transportar hachís en su vehículo. El juez español ordenó su procesamiento como autor de un delito contra la salud pública, confirmando la prisión provisional. Su caso fue remitido a la Audiencia Nacional (AN) a finales de 1990, dado que pasó a formar parte de un sumario mayor (caso Nécora). El Juez Central de Instrucción confirmó la prisión provisional que se elevó al máximo permitido (cuatro años), concediéndole la AN la libertad condicional en julio de 1992. La duración excesiva de la prisión provisional motivó la interposición de una demanda contra España por parte del nacional holandés. En su sentencia de 1995 el TEDH reitera su jurisprudencia en esta materia al señalar que el carácter "razonable" de una detención provisional debe apreciarse en cada caso según las particularidades de la causa. La continuación de la encarcelación sólo se justifica si existen razones de interés público que prevalezcan sobre la regla del respeto de la libertad individual, correspondiendo a las autoridades judiciales nacionales examinar la concurrencia de tales razones. Así, la persistencia de razones plausibles para considerar al detenido como autor del delito es una *conditio sine qua non* de la detención, pero, pasado un cierto tiempo, ya no es suficiente, debiendo analizarse, si los demás motivos adoptados por las autoridades nacionales, pueden seguir legitimando la privación de libertad. Igualmente, el Tribunal debe verificar si las autoridades nacionales emplearon la necesaria diligencia en el desarrollo del proceso, estimando necesario tener en cuenta para ello la complejidad y las particularidades de la causa.

En este caso el demandante conoció en todo momento las causas por las que se mantuvo la prisión provisional (gravedad de los hechos imputados y riesgo de fuga) que el Tribunal considera justificadas. A su vez, estima que las autoridades aplicaron la debida diligencia en un proceso que se alargó por su gran complejidad, por lo que desestima en función de sus criterios jurisprudenciales la demanda de violación del [art. 5.3](#).

Este mismo criterio se sigue en el [caso Scott contra España de 1996](#) en el que un nacional británico es arrestado por un presunto delito de violación, dictando el juez la prisión provisional que fue mantenida al concurrir otro proceso de extradición contra el demandante. A diferencia del [caso Riera Blume y otros](#), el Tribunal constató, en primer lugar, que la detención del demandante fue legal al responder a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico español, por lo que rechazó la violación del [art. 5.1](#). En relación con el [art. 5.3](#) el Tribunal vuelve a señalar, ante la alegación de la excesiva duración de la prisión provisional, que los motivos para prolongar una detención sólo

pueden darse por razones de interés público que en este caso estaba justificado por la gravedad del delito imputado y por las sospechas de posible fuga. Ahora bien, la duración fue excesivamente prolongada, dado que el caso no revestía especial complejidad. Así, el Tribunal, en contraste con el *asunto Van der Tang*, destaca que las autoridades no actuaron con la debida "diligencia" exigida por el [art. 5.3](#), concluyendo con la condena a España por violación de este precepto.

Finalmente, en el último caso enjuiciado por el TEDH en esta materia, el *asunto Raf contra España de junio de 2003* relativo también a la excesiva duración de la prisión provisional del nacional yugoslavo R. Raf, el TEDH desestima la supuesta violación del [art. 5.3](#) al constatar, siguiendo los criterios anteriormente citados, que la detención del demandante estuvo siempre justificada por una de las excepciones previstas en el [art. 5.1](#), respondiendo así su privación de libertad a las exigencias establecidas por el [art. 5](#), y al estimar que las autoridades demostraron la diligencia requerida en la tramitación del caso del demandante.

3. Casos concernientes a un proceso justo con garantías y sin dilaciones indebidas

Article 6: Right to a fair trial

15.º) **TENDAM contra España -STEDH 13/07/2010-**

Refusal by the Spanish authorities to grant the applicant compensation for his pre-trial detention during the criminal proceedings against him for theft as well as for the loss of and damage to his property seized in connection with the charge of handling stolen goods. In this case the Court held that there had been a violation of [Article 6.2](#) and violation of [Article 1 of Protocol n.º 1](#) (protection of property).

4. Casos relacionados con la discriminación

Article 14: Prohibition of discrimination

16.º) **JARRIETA ORTIGALA contra España -STEDH 22/01/2013-**

The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised as follows. When the applicant brought his application before the Court, he was in prison serving a sentence of four years and one month imposed on him by the Audiencia Nacional and a sentence of fifteen months imposed on him by criminal judge no. 4 of San Sebastián for crimes against public health and threatening behaviour.

On 19 January 2006 he was refused ordinary leave from prison by the Prison Board. The applicant brought an application for judicial review before the central judge in charge of prisons in Madrid ("the central prison judge"). He argued, *inter alia*, that he had used the leave that he had been granted in the past to stay with his family and that was the purpose of his most recent request for leave. On 7 March 2006 the central prison judge upheld the administration's refusal on the grounds that the applicant might breach the conditions of leave (25 % risk), the applicant was the subject of further criminal proceedings pending before the courts, and there was no guarantee that the leave, if granted, would be used for a proper purpose. On 31 March 2006 the decision to refuse leave was again upheld by the central prison judge following a *reforma* appeal lodged by the applicant. The applicant requested legal aid in order to lodge an appeal against that decision with the Audiencia Nacional. On 12 November 2006, having not yet received a reply to his request for legal aid in the instant proceedings, the applicant received and acknowledged receipt of a notification from the central prison judge that he had been granted legal aid in other proceedings concerning leave of absence from prison. The applicant asked whether he had been granted legal aid for his request for ordinary prison leave in the instant case. On 18 December 2006 the applicant was served with a notification signed by the court clerk (*diligencia de ordenación*) informing him that a decision had been delivered by the Audiencia Nacional on 23 June 2006 regarding the instant case and that it had been faxed to Pamplona Prison on 5 July 2006. The Audiencia Nacional had upheld the decision to refuse prison leave. The applicant acknowledged official receipt of the notification on 19 December 2006. On 21 December 2006 the applicant wrote to the central prison judge acknowledging receipt of the notification of 18 December 2006 and complaining that he had not been informed that he had been granted legal aid, that he had accordingly been assigned legal counsel and a legal representative in those proceedings and that he had never been served with the Audiencia Nacional's decision. On 18 January 2007 the central prison judge replied to the applicant, reiterating the content of the notification of 18 December 2006.

On 25 January 2007 the applicant lodged an *amparo* appeal with the Constitutional Court. He contended that he had not been informed that he had been granted legal aid in those particular proceedings and that therefore a legal counsel and legal representative had been assigned to him for his defence. He further contended that he could not provide the Constitutional Court with the Audiencia Nacional's decision of 23 June 2006, which had purportedly been faxed to his prison on 5 July 2006, because he had never been served with it. He further contended that although in those circumstances he could not challenge the merits of the Audiencia Nacional's decision, he had nevertheless complied with all the requirements laid down by the legislation to be granted ordinary leave from prison, and that the refusal was therefore not justified. On 9 February 2007 the applicant was served with notification that the Constitutional Court had asked the Audiencia Nacional

for a certified copy of its decision of 23 June 2006, stamped with the date on which it had been served. On 28 March 2007 the Constitutional Court declared the applicant's amparo appeal inadmissible as having being lodged out of time. The court further stated that since the Audiencia Nacional's decision had been served on the applicant's legal representative on 29 June 2006, the twenty-day time-limit provided under section of the Constitutional Court Act had expired on 27 July 2006. That decision was served on the applicant on 11 April 2007. On 13 April 2007 the applicant lodged a súplica appeal with the Constitutional Court. He insisted that he had not been informed that he had been granted legal aid in those particular proceedings and that therefore he had never been informed of the name of the legal counsel and the legal representative assigned to him. In any case, they had not contacted him during or after the proceedings. He also insisted that the prison authorities had never served him with the fax of 5 July 2006.

On 23 May 2007 the Constitutional Court declared the applicant's súplica appeal inadmissible. on the grounds that, pursuant to section of the Constitutional Court Act, the Constitutional Court's decisions of inadmissibility could be appealed against only by the public prosecutor, which he had failed to do in the present case.

The relevant provisions of the [Spanish Constitution](#) read as follows: [Article 24](#) "1. Everyone has the right to the effective protection of judges and the courts in the exercise of his or her legitimate rights and interests, and in no event may he or she go undefended...". [Article 25](#) "... 2. Punishments entailing imprisonment and security measures shall be aimed at rehabilitation and social reintegration and may not consist of forced labour. A person sentenced to prison shall enjoy during his imprisonment the fundamental rights contained in this Chapter, except those expressly limited by the terms of the sentence, the purpose of the punishment and the criminal law. In any event, he shall be entitled to paid employment and to the appropriate social security benefits, as well as access to cultural opportunities and overall personal development...". [Article 106](#) "1. The courts shall review the power to issue regulations and the legality of administrative action, and whether it is consistent with the aims which justify it...". Section 47 of the General Prison Act defines ordinary prison leave as follows: "The technical board shall prepare a preliminary report to determine whether an inmate in the second or third categories may be granted prison leave of up to seven days as preparation for release. Leave may be granted for a maximum of thirty-six or forty-eight days' per year respectively, provided that the inmate has served a quarter of his or her sentence and has not engaged in misconduct". The relevant provision of the Prison Regulations reads as follows: Regulation 154 Ordinary Prison Leave "1. Following a mandatory preliminary report prepared by the technical board, prison leave of up to seven days may be granted to inmates in the second and third categories as preparation for release. Leave may be granted for a maximum of thirtysix or forty-eight days of leave per year respectively,

provided that the inmate has served a quarter of his or her sentence and has not engaged in misconduct...". Regulation 160 Initiation and processing "1. A request by a prisoner for ordinary or special prison leave shall be submitted for opinion to the [prison] Technical Team, which shall verify that the objective requirements for granting the leave have been met, assess the particular purpose of the request and establish, if appropriate, the conditions and monitoring measures to which Regulation 156 refers. 2. In the light of that mandatory report, the Treatment Board shall grant or deny the leave requested by the prisoner."

The Spanish Constitutional Court has had the opportunity to rule on prison leave on many occasions. As far as relevant for the present case, in its [judgment 81/1997](#), the Constitutional Court held as follows: "3... In fact, the existence of a subjective right to be awarded [prison] leave, and the requirements and conditions for its enjoyment, depend mainly on the terms in which such leave is regulated in ordinary legislation. In this connection, although both the General Prison Act and the Prison Regulations in force at the material time (like those currently in force) refrain from expressly calling it a subjective right, it seems clear that, given its inclusion in legislation, prisoners enjoy at least a legitimate interest in obtaining leave, provided that they meet the requirements and conditions upon which it is granted. Nonetheless, it is also irrefutable, as we stated in [judgment 112/1999](#) (legal reasoning §4), that prison leave may 'constitute an easy way to avoid imprisonment', and therefore 'its awarding is not automatic once the statutory objective requirements have been fulfilled. It does not suffice that those requirements are fulfilled, but there must be no other circumstances advising against its granting, having regard to the problems that prison leave might cause in the light of the aims already mentioned. It falls to the prison authorities and, ultimately, to the courts in charge of reviewing those decisions to make that assessment."

The Court conclude, in connection with our statement in the aforementioned [judgment 81/1997](#), that all issues in relation to prison leave fall mainly within the scope of an ordinary statutory interpretation. Thus the awarding of leave from prison is not automatic once the statutory objective requirements have been fulfilled. Not only must those requirements be fulfilled, but there must be no other circumstances advising against its granting, having regard to the problems that prison leave might cause in the light of the aims already mentioned. It falls to the prison authorities and, ultimately, to the courts in charge of reviewing those decisions to make that assessment". The Constitutional Court has interpreted [Article 24 § 1 of the Spanish Constitution](#) (see paragraph 19 above) as requiring prison-affairs judges and appellate courts to expand their reasoning in view of the close relationship between prison leave and liberty as one of the principal values of the Spanish legal system. Thus, in its [judgment 204/1999 of 8 November 1999](#), the Constitutional Court stated: "4... Given the relationship between prison leave and liberty

as one of the principal values of the legal system, it is not enough that the legal criteria underlying the decision to refuse a prison leave accord with the general standards of legal reasoning required by the right to a due process of law to consider that this right has been respected (see, for all, [judgment 14/1991](#)). It is vital that [those decisions] are based on guidelines that are consistent with the constitutional and legal aims of prison leave...". The Fifth Supplementary Provision to the Judiciary Act provides, as far as relevant, as follows: "... 6. If a decision appealed against has been delivered by a central prison judge in connection with the enforcement of a sentence, the prison regime or some other issue, the Criminal Chamber of the Audiencia Nacional shall have jurisdiction to decide the appeal or the queja appeal, provided that the decision appealed against was not delivered against an administrative decision. The appeal shall be decided following abridged proceedings, as established in the Code of Criminal Procedure. It can be introduced either by a public prosecutor, a prisoner or a prisoner released on remand. To introduce an appeal the appointment of a lawyer is required. Should the appellant fail to appoint a legal representative, the lawyer shall be authorised to act also in that capacity on behalf of his client. In any case, the prisoner's right to defend his judicial claims shall always be guaranteed".

The applicant contended that [Article 6](#) was applicable to his case in so far as his "civil" right to private and family life was at stake. He argued that he had been previously granted six periods of ordinary prison leave, which he had used to visit his partner and his then three-year-old son, born in September 2003, and that he had requested the prison leave in question for precisely the same purpose. He further argued that the refusal to grant him the ordinary prison leave in the instant case had hindered his prospects of obtaining partial release and consequently his possibilities of enjoying, in a shorter term, a meaningful family life.

As it results from the Spanish Constitutional Court's case-law, the judicial review of administrative refusals of ordinary prison leave requests should be understood as a guarantee of the proper application by the prison authorities of the prison legislation in order to prevent abuse and unreasonableness. It also ensures that the prison administration comply with the fundamental aims of rehabilitation and social reintegration of prisoners.

In this connection, and as it also results from the Constitutional Court's case law, the absence of a subjective right to be awarded ordinary prison leave does not exclude the existence of a legitimate interest on the part of prisoners as the potential beneficiaries of prison leave, which explains their legal standing in the judicial proceedings on the matter. In view of the foregoing considerations, the Court cannot consider that the applicant's claims relate to a "right" recognised in Spanish law or in the Convention. Accordingly, it

concludes that **Article 6 of the Convention** is not applicable. For these reasons, the Court unanimously declares the application inadmissible.

- - - - -

Las 16 sentencias anteriormente expuestas representan la totalidad de los casos en los que la Corte Europea de Derechos Humanos se ha pronunciado en relación a España por demandas presentadas por personas privadas de libertad, bien en su condición de detenidos, bien como presos preventivos o como condenados, por lo que quedan plasmadas todas las quejas que se interponen contra este país.

Las principales quejas sobre las que ha resuelto la Corte condenando a España las encontramos en el ámbito de la detención policial incomunicada, es decir, quejas presentadas por personas privadas de libertad en sedes policiales (en calabozos) sobre las que todavía no había recaído una orden judicial de ingreso en prisión y siempre en el ámbito del terrorismo, puesto que la detención incomunicada sólo se contempla en estos supuestos. En estos casos se demanda a España por la vulneración del **art. 3 del Convenio** alegando que han sufrido un trato inhumano y/o degradante durante el periodo en que estuvieron bajo el régimen de incomunicación. Llama la atención que salvo una (**Caso Iribarren Pinillos**), no hay ninguna condena a España por efectiva vulneración del **art. 3** en su vertiente sustantiva, existiendo sin embargo, diversas sentencias condenatorias para España por vulnerar el **art. 3** en su vertiente procesal. España incurre de manera sistemática en una falta de investigación efectiva tendente a determinar si ha habido o no la existencia de esos malos tratos alegados por los demandantes durante el periodo de duración de la detención incomunicada. No se examina con rigor, ni profundidad por parte del Estado Español la existencia de dicho trato inhumano.

IV. CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES MATERIALES IMPUESTAS A ESPAÑA POR LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Sobre la base de los análisis (8) que se han hecho en esta materia y en especial el riguroso análisis que se ha hecho en el workstream 1 de este proyecto de investigación puede concluirse que España no se encuentra entre los países más condenados por

el TEDH, dictando el Tribunal relativamente pocas sentencias en comparación con los países de nuestro entorno más cercano.

Desde que entró en vigor el [Protocolo n.º 11](#) aumentó significativamente el número de demandas registradas respecto de España, que en su mayoría han sido declaradas inadmisibles. El derecho a un proceso equitativo recogido en el [art. 6.1 del convenio](#) es el derecho que ha concentrado en los últimos años la mayor parte de las sentencias en las que el tribunal ha apreciado una violación del convenio por España (9) -pero dicha vulneración queda fuera del marco de investigación de este proyecto-.

En el ámbito de la privación de libertad, que es el objeto de análisis de este informe, las obligaciones impuestas a España las encontramos en el marco de la falta de investigación efectiva por malos tratos durante el periodo de la detención en los calabozos, con motivo de delitos cuya competencia ostenta la Audiencia Nacional (terrorismo, delitos contra el Estado, etc.) (10).

El detonante en la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos humanos condenando a España por la violación del [art. 3 del Convenio](#), lo encontramos en el [caso Martínez Sala y otros contra España](#) (11). La sentencia, pone de manifiesto una situación ya constatada con anterioridad por diversos organismos internacionales (12). Existen numerosos informes anteriores a dicho fallo que formulan recomendaciones a España en dicho ámbito, entre los que conviene destacar los del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1996 (13), y del Comité Europeo para la prevención de la Tortura y Penas o Tratos inhumanos o degradantes (CPT) de 2001 (14). En todos ellos, se destaca la preocupación por la inobservancia de España de las obligaciones asumidas en los Convenios ante determinadas situaciones, como son las medidas antiterroristas.

Las sentencias expuestas en el apartado primero de este informe vienen a evidenciar una realidad y es que el mayor número de condenas a España -en materia de personas privadas de libertad, bien como consecuencia de estar detenidos bajo custodia policial, bien por estar en situación de prisión preventiva o cumpliendo condena- se producen por la violación del [artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos](#). Y lo que es más curioso, que todas esas sentencias condenatorias para España comparten una serie de características:

- a) En los casos expuestos los tribunales nacionales nunca enfocaron la investigación hacia la búsqueda de los autores que habían cometido los hechos.
- b) Los tribunales nacionales no han permitido que el demandante aporte medios de prueba que puedan clarificar quiénes son los presuntos responsables de la agresión o cuáles fueron los hechos. De ahí que en prácticamente todos los supuestos el ECtHR ha declarado la vulneración del [artículo 3](#) en su vertiente procesal y no la violación sustantiva del precepto. De hecho, de los cinco pronunciamientos únicamente se declara la vulneración sustantiva en el [caso Iribarren Pinillos contra España](#).

c) Las torturas padecidas y que no se investigaron fueron soportadas por sospechosos de pertenencia o colaboración con banda armada -terrorismo-; y muchos de esos malos tratos fueron ocasionados durante los traslados a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. También es común a todos ellos que dichas torturas se producen dentro del ámbito de la incomunicación (15). La calificación del detenido como sospechoso de un delito de terrorismo llevará aparejada la detención incomunicada y no poder nombrar a un abogado de su elección, debiendo ser asistido con carácter obligatorio por un letrado del turno de oficio (16). El Comité contra la Tortura en 2002 expuso que consideraba que "el régimen de la incomunicación, independientemente de los resguardos legales para decretarla, facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos". También opinó al respecto el Relator Especial de la ONU sobre la cuestión de la Tortura, Theo Van Boven, en su informe de 2004, donde aseguraba que "la detención incomunicada prolongada puede facilitar la práctica de la tortura y equivale en sí a una forma de trato cruel, inhumano o degradante" (17). La misma opinión comparte el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en la Lucha Contra el Terrorismo, Martin Scheinin, cuando a raíz de su visita en 2008 insistió en la necesidad de erradicar por completo el régimen de la incomunicación. Y nuevamente un informe del Comité contra la Tortura de 2009 revelaba nuevamente su preocupación sobre el régimen de la incomunicación empleado por el Estado para delitos de terrorismo y banda armada, puesto que "llegan a los 13 días y vulneran las salvaguardas propias de un estado de derecho contra los malos tratos y actos de tortura" (18).

El artículo de la [Ley de Enjuiciamiento Criminal](#) que establece el régimen de detención incomunicada es el [artículo 527](#) y establece lo siguiente:

- I. Quienes se encuentran en régimen de incomunicación no pueden designar libremente abogado y la asistencia letrada viene dada por un abogado de oficio asignado por el Colegio de Abogados.
- II. Los detenidos no tienen derecho a reunirse en privado con su abogado.
- III. No tienen derecho a comunicar a ninguna otra persona la situación de incomunicación o el lugar donde se hallan.
- IV. No pueden ser examinados por un médico de su elección.
- V. Los detenidos como sospechosos de delitos de terrorismo o pertenencia a banda armada podrán permanecer hasta cinco días incomunicados sin comparecer ante el juez.

Por ello, el Comité Contra la Tortura (19) alienta al Estado a modificar el régimen legal de la incomunicación a fin de garantizar derechos tales como:

- Escoger un abogado de elección por el detenido.

- Ser visitado por un médico adscrito al sistema público de salud elegido por el detenido además de por el médico forense.
- Que pueda ponerse en conocimiento de un tercero la detención y el lugar donde se encuentre en cada momento (un familiar o cualquier otra persona que quiera el detenido).
- Entrevistarse con el abogado "reservadamente".

Dicha recomendación, junto con el contenido de las obligaciones impuestas para España en las sentencias del TEDH en esta materia, deberían promover estos cambios legislativos para evitar las condenas por el [art. 3 del Convenio](#), tanto en la vertiente procesal de falta de investigación, como en la vertiente sustantiva. Pero tristemente a día de hoy, la situación continua igual, desoyendo el reino de España estas obligaciones y recomendaciones, como acabamos de comprobar con la sentencia más reciente en esta materia del año 2014.

d) Cuando se denunciaron los hechos, los tribunales acordaron el sobreseimiento de los casos basándose en escuetos informes médicos. Esto mismo se indica en la Introducción al Protocolo de Estambul realizada por diversas asociaciones de Prevención de la Tortura: "En general los médicos forenses -especialmente en casos de incomunicación de la persona detenida- han tendido a dar veracidad a la versión policial, y han acabado dando cobertura médica oficial a sus versiones. La actitud de la judicatura tradicionalmente ha consistido en archivar los casos de tortura lo más rápido posible, algunas veces [...] sin ningún tipo de investigación para esclarecer el posible delito denunciado, y otras veces, con una instrucción muy pobre que solo podía acabar en sobreseimiento" (20). También el Defensor del Pueblo español en sus informes recalca la pobreza de los informes médicos forenses dentro y fuera del ámbito del terrorismo cuando se denuncian torturas o tratos inhumanos o degradantes. Las debilidades de los exámenes e informes médicos generan el ambiente más propicio para que se lleven a cabo maltratos. Por esta razón se subraya el importante papel que desempeñan los exámenes médicos a fin de evitar que se produzcan agresiones, y en el caso de haberse producido, que puedan ser identificadas. El ámbito de los exámenes médicos ha suscitado también varias recomendaciones de organismos internacionales para que se permita a los detenidos incomunicados la elección de un médico que actúe junto al designado por las autoridades. En relación a ello el CPT sostiene que: "[El CPT] nunca ha sugerido que el derecho a ser asistido por un médico de elección propia hubiera de sustituir el examen de un médico forense o de cualquier otro médico contratado por el Estado. No obstante, un segundo examen, por un médico libremente escogido por la persona detenida, puede suministrar una salvaguarda adicional contra los maltratos".

e) La impunidad de los agentes. Las escasas investigaciones llevadas a cabo por las autoridades llevan, junto a la imposibilidad de aportar pruebas, a que no sea posible

la identificación de los culpables y mucho menos su castigo. En el informe sobre la impunidad policial de Amnistía Internacional, se recoge que en 2008 la Fiscalía General del Estado dedicó por primera vez un capítulo de su Memoria Anual a los delitos de tortura cometidos por funcionarios, referentes a 2007. De ellos se extrae que de los 75 casos por presuntas torturas y malos tratos por parte de agentes: en 4 se determinó la culpabilidad, en 7 fueron absueltos y en 21 casos se dictó la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a España por torturas. El Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT) desde 1994, invita al Estado español a proporcionar información periódica sobre el número de casos abiertos en vía penal por denuncias de malos tratos de agentes del orden. También solicitaba que se extendiera la relación de los juicios contra agentes de policía por malos tratos que tienen lugar, así como sus sentencias y medidas de reparación a las víctimas. En los últimos años el aumento de malos tratos denunciados a manos de las fuerzas policiales ha sido muy significativo. El Informe sobre la tortura de 2014 de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura muestra cómo se ha alcanzado el mayor número de denuncias durante los últimos años, pasando de 540 denuncias en 2010 a las 851 del 2011 (21).

Toda esta jurisprudencia podría verse reducida si se adoptaran las medidas que los propios pronunciamientos e informes citados contienen y si se adaptase la legislación para hacerla acorde con los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos que España ha suscrito.

En materia penitenciaria de presos comunes (22) -preventivos y penados- podemos concluir que no hay sentencias de este Tribunal que tengan trascendencia en España, ni obligaciones impuestas por el TEDH al respecto, puesto que la Corte Europea no ha tenido que resolver ninguna demanda presentada por "presos comunes" en el marco del cumplimiento de la pena privativa de libertad, es decir, no ha habido demandas en materia de derecho estrictamente penitenciario (23).

En la práctica habitual de los juzgados y tribunales en materia penitenciaria, no se cita (salvo raras excepciones) jurisprudencia del TEDH (24). La cuestión está en que, muchos de los presos no saben cómo llegar al TEDH, no tienen dinero para llegar hasta él, y en España no se contempla la posibilidad de acudir al TEDH asistido de letrado de justicia gratuita. No se contempla la posibilidad de solicitar un abogado del turno de oficio en materia de TEDH. De hecho no existe en ninguno de los Colegios de Abogados de España un turno específico de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (25). Por otro lado, los presos el plazo de los 6 meses lo dejan transcurrir en muchas ocasiones. En el ámbito penitenciario puede concluirse que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue siendo una figura bastante desconocida, abstracta y lejana.

Preguntados algunos presos sobre el motivo por el que no quieren recurrir al TEDH alegan que: "yo una vez que me haya licenciado definitivamente no quiero saber nada

de tribunales, cuanto más lejos mejor"; "eso es sólo para los ricos, para los de ETA que tienen abogados muy caros", "me da miedo que me revisen mi condena y salga peor parado", "no me fío de ningún juez, mejor pasar desapercibido, cumplir la condena y acabar con todo esto", "puf, estoy cansado ya de tribunales, y con lo que tarda...", "no quiero sufrir las consecuencias por llegar hasta allí", "no sabía que sólo tenía 6 meses para presentar el recurso", "no sabía cómo se hacía" (sic) (26).

La Secretaría General Técnica de Instituciones Penitenciarias, a través de la Central Penitenciaria de Observación y del Ministerio del Interior, realiza cada año un estudio pormenorizado de las resoluciones (27) más relevantes en materia penitenciaria concerniente a España y que por tanto tienen trascendencia jurídica en todo el territorio. Fruto de ello, cada año publican un libro titulado *Jurisprudencia penitenciaria*.

En las publicaciones oficiales como la que acabo de mencionar (que se remonta a hace más de 25 años) llama poderosamente la atención lo poco que se cita la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que viene a evidenciar la escasa trascendencia que tiene en la materia objeto de este informe (salvo los malos tratos analizados). Tan sólo -para que el lector pueda visualizar la escasa repercusión que tiene éste en nuestro derecho interno- se cita en los últimos años a las siguientes sentencias dictadas por el TEDH:

- [Sentencia 98/2010, de fecha 28/09/10](#) sobre prisión preventiva bajo fianza de cuantía elevada impuesta al capitán del buque Prestige (sentencia que hemos analizado en el primer apartado de este informe) (28), en el que España no resulta condenada por vulneración del [art. 5 del Convenio](#). Pero de dicha sentencia se extrapolan algunas argumentaciones para el ámbito penitenciario.
- [Sentencia 45/2010, de fecha 02/03/2010](#), sobre prisión provisional impuesta a un interno con enfermedades durante un plazo razonable (29). Pero dicha sentencia es sobre un caso relativo a Polonia. El demandante alega que debido al prolongado mantenimiento en situación de prisión provisional, pese a su preocupante estado de salud, sufrió un trato contrario al [artículo 3 del Convenio](#). Asimismo, el demandante se queja, al amparo del [artículo 5.3 del Convenio](#), de la duración de su prisión preventiva. En este caso tampoco hay condena para el Estado polaco.
- [Sentencia 21/10/2013](#) sobre acumulación de condenas y tiempo máximo de cumplimiento en prisión basándose en la ilegalidad de la doctrina Parot. [Caso Inés del Río](#). Se condena a España por vulneración del [art. 6](#) (30).

Por tanto y concluyendo, las sentencias con trascendencia para España en materia de personas privadas de libertad, las encontramos principalmente en el ámbito de los presos de la organización terrorista ETA, por la inefectiva investigación que llevó a

cabo España ante los supuestos tratos inhumanos que recibieron en el marco de la detención incomunicada, no existiendo ninguna otra obligación para España en materia penitenciaria. De ahí que dicho órgano no sea mencionado en las resoluciones judiciales.

V. DEFICIENCIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL AL AMPARO DE LOS TEXTOS LEGALES EUROPEOS

Algunas de las recomendaciones que contienen las Reglas Penitenciarias Europeas (recogidas en el apartado segundo de este artículo) chocan frontalmente con algunas de las prácticas habituales que se llevan a cabo actualmente en las prisiones españolas, como son:

- Las celdas (salvo en el régimen de primer grado o cuando se cumple la sanción de aislamiento o la limitación regimental de autoprotección del art. 75) nunca son individuales, no pudiendo tampoco elegir al recluso con el que compartirla. En Cataluña actualmente hay prisiones que tienen por celda a 6 reclusos (cárcel La Modelo). Así de este modo se vulnera lo dispuesto en las Reglas Penitenciarias Europeas 18.5, 6 y 7, cuando dicen: "5. Cada interno debe en principio ocupar durante la noche una celda individual, salvo en el caso en que se considere preferible que la comparta con otros internos. 6. Una celda puede ser compartida en el caso de estar adaptada a su uso colectivo y debe ocuparse por internos reconocidos aptos para compartirla. 7. En la medida de lo posible, los internos deben poder elegir antes de verse obligados a compartir celda por la noche". En España la regla general consiste en compartir celda, en lugar de ser lo excepcional como establecen las reglas. De hecho se construyen las celdas para su uso compartido. Si bien es cierto, que con la cantidad de presos que hay actualmente sería insostenible tener a cada preso en una celda para su uso individual, también es cierto que sí se podría contemplar lo especificado en la regla 18.7 sobre la posibilidad de elegir al compañero de celda, puesto que actualmente comparten con quien les designen con carácter obligatorio. Este genera muchos problemas de convivencia dentro de prisión.

- La cercanía al domicilio familiar en el caso de condenados por delito de terrorismo y/o clasificados en primer grado no se cumple nunca. Debido a la política de dispersión de los presos que cumplen condena por delitos de terrorismo, éstos están siempre en cárceles muy alejadas de sus domicilios familiares. También los presos que con clasificados en primer grado suelen estar muy lejos de sus familias -dado que no hay módulos de primer grado o centro de régimen cerrado en todas las provincias-. De este modo se vulneran las Reglas penitenciarias europeas 17.1 y 17.3., desarrolladas en la Parte II (Condiciones del interno) que dicen: 17.1: "Los internos deben ser destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio o de su centro de reinserción social" y 17.3: "En la medida de lo posible, los internos deben ser consultados en relación con su destino inicial y respecto a cada traslado posterior de una prisión a otra". Esta expresión de "en la medida de lo posible" permite a la Administración actuar a su antojo y no consultar con los presos sus destinos iniciales y sus traslados posteriores.

Los extranjeros de la UE condenados en España cumplen condenas en prisiones muy alejadas de aeropuertos internacionales, por lo que las visitas de sus familiares se tornan especialmente difíciles a tres niveles: a) económico, puesto que deben invertir mucho dinero en los desplazamientos (desde su país de origen al aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez, de éste a la provincia donde esté el preso y de ahí al centro penitenciario y retornar), en los alojamientos donde pernoctar y en las comidas; b) temporal, puesto que deben invertir varios días en conseguir ver a su familiar y c) el idioma, que les dificulta comprender cómo llegar a los lugares, cómo ingresar en el peculio, lo que pueden entregar a través de paquetes a su ser querido y

por último pedir la cita para el vis a vis familiar o íntimo. Para paliar todos estos efectos, los reclusos extranjeros que cumplen condenas en España, deberían cumplirlas en centros penitenciarios muy bien comunicados con los familiares del penado (ahorrándoles varios transportes y pernoctas). El criterio de cercanía al domicilio familiar debería ser el que solicitase el preso extranjero en función de las posibilidades de sus familiares que van a realizar las visitas.

- Los enfermos mentales que se encuentran en prisión, en lugar de en centros especiales de salud mental, vulnerando de este modo lo dispuesto en la Regla 12.1 y 2 y la 47.1 y 2. En prisión hay un índice muy elevado de personas que presentan enfermedades o trastornos de salud mental que deberían ser tratados por personal específico, pero en España sólo hay dos psiquiátricos penitenciarios, uno en Sevilla y otro en Alicante, con muy pocas plazas, por lo que hay una desatención clara al respecto. La comunidad científica considera de modo unánime que el ambiente penitenciario no es apto para personas con patologías de este tipo como destaca el estudio que un equipo de médicos elaboró en 2007 para la Unión Europea. Al menos el 25 % de los internos en las cárceles españolas padece una enfermedad mental, según el mismo Ministerio de Sanidad detalla en la "Estrategia Global de actuación en Salud Mental". Como ponen de manifiesto los datos analizados en dicho estudio, cada año se registran más de 40 consultas especializadas de psiquiatría por cada 100 presos. El análisis de los datos oficiales de la Administración indica que, de media, el 46 % de los ingresos en las enfermerías de los centros penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, alrededor de 25.000 casos en los últimos tres años. Un médico que acuda a una cárcel española tiene que atender, en un año, a más de 420 casos de este tipo como promedio. Instituciones Penitenciarias no conoce exactamente cuántos enfermos mentales hay en las cárceles, dónde se ubican o cuántos de ellos fueron declarados inimputables. El subdirector general de Coordinación de Sanidad en Instituciones Penitenciarias, ha reconocido este hecho: "Los datos que tenemos son estimaciones a partir de los estudios epidemiológicos disponibles". Una carencia que es sólo un eslabón más de la cadena de errores y lagunas que, impulsada por la escasa voluntad política, condena al olvido y a la desatención a los presos con problemas de salud mental.
- Vulneración de la Regla 25.2: "El régimen penitenciario debe permitir a todos los internos pasar diariamente fuera de su celda el tiempo necesario para asegurar un nivel suficiente de contacto humano y social". Los presos que se encuentran en los módulos de aislamiento clasificados en primer grado primera fase (régimen cerrado) pasan 21 horas en una celda de manera

continúa y tan sólo salen 3 horas al patio, pudiendo hacerlo sólo con otro interno del módulo. De tal modo que sólo pueden salir de 2 en 2, y si son impares, uno sale sólo. También hay que restar al tiempo que pasan en el patio, el tiempo que invierten en las duchas, puesto que éstas siempre se realizan en el "tiempo del patio". Sobre la situación de estos presos existe un estudio cualitativo y cuantitativo titulado *Mirando el abismo. El régimen cerrado*, de Julián Carlos Ríos Martín y Pedro Cabrera Cabrera, de la Fundación Santa María, publicado por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2002.

En la foto inferior podemos ver un patio de aislamiento.

- El traslado de presos se realiza en unos vehículos al que los presos denominan KANGUROS, que aunque cumplen las revisiones y las condiciones de seguridad en la conducción, realmente incumplen lo dispuesto en la Regla 32.2, que recoge: "Debe estar prohibido el transporte de internos en vehículos mal ventilados, mal iluminados o en condiciones que provoquen sufrimiento físico o una humillación evitable". Dichos vehículos tienen en su interior unos compartimentos individuales (a modo de celdillas) en los que se introduce a la persona presa para realizar el viaje. En ese compartimento no hay cinturones de seguridad, tan sólo el asiento, y en muchas ocasiones realizan el traslado esposados por delante. Este dato nos lo han proporcionado los presos que han sido trasladados de un centro penitenciario a otro, o desde el centro penitenciario hasta hospitales de día. Por su parte, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias alega que el uso del cinturón de seguridad supondría un peligro para la prevención de suicidios. Esta modalidad de traslados supone un claro riesgo para la salud en caso de accidente, por lo que habría que implantar un sistema que fuese capaz de proporcionar seguridad

a las dos partes: al custodiador y al custodiado. La ventilación y la luz natural que exige el TEDH en sus sentencias, tampoco se cumple en el caso de los vehículos para traslados de presos en España, puesto que tienen una estrecha ventanilla en la parte de arriba de cada compartimento interior que apenas proporciona luz y desde luego, no puede abrirse.

- La justicia restaurativa y la mediación, que sólo está incorporada en unos pocos centros penitenciarios a través de programas con personal voluntario y externo de asociaciones sin ánimo de lucro. La primera experiencia que se llevó a cabo sobre mediación penitenciaria para resolver conflictos entre presos incompatibles o sancionados en España fue en el año 2003 en la prisión de Madrid III Valdemoro, por parte de la Asociación de Mediación y Pacificación de conflictos de Madrid (<http://www.mediacionypacificacion.es>). Con unos resultados muy positivos, el programa que se realizaba de manera altruista fue extendiéndose a otros centros penitenciarios del territorio nacional. El problema de este tipo de programas reside en que sólo se pueden llevar a cabo si son autorizados por la Secretaría General de Instituciones penitenciarias que depende del Ministerio de Interior, ya que no tienen carácter obligatorio. De tal modo que sólo se realizan en unas pocas prisiones, a pesar de los beneficios que generan este tipo de programas. Un ejemplo muy claro de esto han sido los denominados ENCUENTROS RESTAURATIVOS entre presos de la organización terrorista ETA y sus víctimas. Se realizaron 14 encuentros con un resultado altamente satisfactorio para las víctimas y muy determinante para los exterroristas. Pero con el cambio de gobierno en el año 2012 fueron prohibidos, sin dar ningún tipo de explicación. En la actualidad

se siguen realizando, pero nunca dentro de prisión, ni con el consentimiento de la Administración, sino que cuando la persona termina su condena y salen en libertad lo solicita. Esto hace ver la trascendencia e importancia que han tenido tanto para exterroristas como para víctimas.

Se vulnera de este modo el contenido de la Regla 56.2: "En la medida de lo posible, las Autoridades Penitenciarias deben recurrir a mecanismos de restauración y de mediación para resolver sus diferencias con los internos y las disputas entre éstos últimos", ya que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no facilita la instauración y propagación de este tipo de recursos, a pesar de que no tienen ningún tipo de coste para la Administración, toda vez que suelen ejercer como mediadores profesionales de asociaciones u ONGs sin ánimo de lucro.

VI. LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA: LOS PARTES DE LESIONES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Desde el año 2011 el Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP) ha contado con el apoyo de técnicos externos, especialistas en medicina legal y forense, en psiquiatría y en psicología, que ha enriquecido los informes del MNP con un análisis de las condiciones de privación de libertad y de las posibles malas prácticas o riesgos de malos tratos que se puedan dar, desde sus respectivos conocimientos y experiencias profesionales. Esta colaboración ha permitido un exhaustivo examen de los expedientes médicos de los privados de libertad, así como de los partes de lesiones que puedan contenerse en los mismos. El examen médico, a personas privadas de libertad que presenten lesiones, representa un instrumento de crucial importancia para la prevención. Para que el parte de lesiones que se emita tras dicho examen médico sea eficaz, debe ser elaborado específicamente con esa finalidad preventiva y ajustarse a unos estándares de calidad desarrollados por las instituciones internacionales de prevención. Las observaciones efectuadas y el criterio del Defensor del Pueblo respecto a los partes de lesiones en distintos ámbitos de privación de libertad, tanto de corta duración - estimada de días-, como de media -hasta 60 días- y de larga duración -60 días en adelante-, han quedado reflejados en los informes anuales del MNP publicados hasta la fecha (31). Así, se señalaba que, al analizar los partes de lesiones, se había observado que no se describían adecuadamente el tipo de lesión, la forma, sus dimensiones, su localización exacta y demás características que permitieran posteriormente establecer cómo se había producido.

En los casos de aplicación de medidas coercitivas, por ejemplo, se ha considerado conveniente que los partes de lesiones describieran con la máxima precisión las circunstancias de los hechos y el agente causal referidos por el interno (golpe, forcejeo, empleo de defensas, uso de esposas, etc.), incluso en ausencia de lesiones objetivables. En esos casos de diagnóstico de lesiones, una descripción lo más detallada posible de sus características específicas (localización, dimensiones, morfología, coloración, etc.), de forma que se pueda interpretar el grado de coherencia existente entre los signos observados en el examen físico y los hechos referidos por el interno. A este respecto, en muchos casos se ha observado que en los partes de lesiones no se describe la forma en que el lesionado refiere que se produjeron las lesiones, resultando de este modo imposible constatar la consistencia de lo manifestado por el privado de libertad y lo observado por el médico. Por lo que respecta a los centros penitenciarios, a pesar de la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo el 16 de noviembre de 2010 a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para que se dictaran las instrucciones necesarias con el fin de que se procediese a tomar fotografías de las lesiones que pudieran presentar los reclusos, como consecuencia de la aplicación de medios coercitivos o por cualquier otro motivo, se ha seguido observando que las lesiones se documentan exclusivamente mediante informe facultativo, sin incluir fotografías (32). Por otra parte, se ha debido recordar a las administraciones competentes que, cuando los servicios médicos atiendan a un interno que presente lesiones que hayan podido tener origen delictivo, deben cumplimentar de forma sistemática el correspondiente parte de lesiones y dirigirlo a la autoridad judicial competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Asimismo, se recordó que resulta fundamental la rapidez en la remisión al Juzgado de Guardia del correspondiente parte de lesiones, pues aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no especifica un plazo mínimo, sí indica que debe realizarse "inmediatamente" (33).

La recomendación del Informe del Defensor del Pueblo titulado *Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad*, dice (34):

A la Secretaría de Estado de Seguridad (por lo que respecta a los centros de internamiento de extranjeros y a los centros penitenciarios)...:

1. Establecer, en el ámbito de sus competencias, un modelo de parte de lesiones que contenga los datos mínimos que se recogen en el apartado 5.4 de este estudio, para una efectiva investigación por parte del juzgado correspondiente.
2. Dictar las instrucciones oportunas a todos los servicios médicos públicos para que:
 - Los funcionarios que presten servicio en los mismos cumplimenten dicho parte, que debe estar disponible en todas las dependencias de atención sanitaria (incluidas aquellas ubicadas en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y centros de menores infractores).

- Se entregue directamente y sin intermediarios el correspondiente ejemplar del parte de lesiones a la persona interesada, al juzgado de guardia y, en su caso, al juzgado que controla la privación de libertad y que dicha remisión se produzca sin demora, con el fin de que la intervención del médico forense, que es quien realizará el informe que debe ayudar al juez a determinar el origen y las consecuencias de las lesiones, no se realice de forma muy tardía, cuando las lesiones ya hayan desaparecido o se hayan modificado sustancialmente.

- El parte de lesiones no se entregue a las personas que custodian al detenido, y, de hacerlo, sea en todo caso en sobre cerrado, sellado y convenientemente dirigido a la autoridad judicial, salvo en las circunstancias que se recogen en el párrafo 22 del Informe Anual 2012 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (que quede debidamente acreditado que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales y que, tratándose de datos especialmente protegidos, sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta; que se trate de una petición concreta y específica, al no ser compatible con lo señalado anteriormente el ejercicio de solicitudes masivas de datos; que la petición se efectúe con la debida motivación, que acredite su relación con los supuestos que se han expuesto); y que, en cumplimiento del [artículo 22.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal](#) (LOPD), los datos sean cancelados "cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento".

- Las entrevistas médicas con personas privadas de libertad se realicen siempre en privado, sin que haya personal de custodia presente en el área médica ni en zonas de alcance visual o auditivo a la interacción entre médico y detenido, y con el paciente libre de restricciones físicas (grilletes u otro tipo de contenciones), excepto cuando existan sospechas justificadas de riesgo, en cuyo caso el médico podrá acordar con el detenido realizar la exploración, dejando constancia escrita en el informe de las circunstancias en que ésta se ha producido (presencia policial, otras personas presentes, restricciones físicas, etcétera).

Como se puede concluir tras este proyecto de investigación España es un país garantista con un sistema penitenciario regulado, controlado y adecuado a la normativa europea e interna. Ahora bien, sí que puede concluirse como cierre del informe, que España adolece de un sistema que permita llevar a cabo una efectiva investigación en los casos de denuncias por malos tratos, y lo podemos ver por la jurisprudencia del TEDH y por el Estudio sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad que acabamos de citar en líneas anteriores y la recomendación del MCP. Y aunque por las cifras que hemos analizado sucede en un porcentaje pequeño, el problema es de tal magnitud al tratarse de derechos humanos que España debe abanderar esta lucha para consagrarse como un país plenamente garantista.

VII. LA ESCASA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON ESPAÑA EN MATERIA PENITENCIARIA

Los datos que aparecen en las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Consejo General de la Abogacía, del Consejo General del Poder Judicial y de diferentes ONGS que trabajan dentro de prisión, hablan por sí solos. España en materia estrictamente penitenciaria -no el ámbito de la detención- nunca ha sido condenada por el TEDH. De los datos que analiza el TEDH observamos que desde 1979 hasta el año 2015, respecto a España se han dictado 135 sentencias (35), de las cuales, 85 han sido condenatorias para nuestro país por considerar que ha habido violación de alguno de los artículos del [Convenio de Derechos Humanos](#), 43 sentencias en las que no se ha detectado violación alguna de los derechos concierentes, 3 sentencias con acuerdos amistoso y por último 3 sentencias que contienen otro tipo de pronunciamientos. Tampoco existe sentencia piloto para España. Estos datos llaman poderosamente la atención y deben hacernos reflexionar sobre las siguientes cuestiones en relación a por qué no existen sentencias -bien condenatorias, bien absolutorias- en materia de ejecución penitenciaria:

- ¿El sistema penitenciario español ofrece tantas garantías que no hay violaciones de derechos humanos dentro de prisión?
- ¿Están los presos españoles cansados de acudir a las instancias judiciales que no quieren alargar las batallas judiciales más allá de nuestras fronteras?
- ¿Desconfían los presos de las instituciones judiciales europeas?
- ¿Desconocen los presos el funcionamiento ante el TEDH?
- ¿Si hubiese un turno de oficio en materia de derechos humanos recurrirían los presos a él?
- ¿Puede deberse quizás a la escasa cultura "europea" que tenemos los operadores jurídicos?
- ¿Están los abogados formados e informados para prestar asesoramiento a los presos sobre este mecanismo?

Sin duda, cada una de estas cuestiones merece una reflexión y posiblemente cada de estas hipótesis encierre algo de verdad. Los abogados españoles apenas conocemos el funcionamiento del TEDH, la jurisprudencia europea del TEDH y los demás textos legales no se citan ni en los recursos ni en las resoluciones judiciales y posiblemente los presos están cansados de pleitear nuevamente (puesto que hay que agotar todos los recursos internos habría que pasar primero por el Tribunal Constintucional y en el plazo de seis meses acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

VIII. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL

A raíz a de la investigación realizada y sin realizar reformas estructurales, o que supusiesen un incremento de la partida económica destinada a prisiones, en el ámbito penitenciario todo podría mejorar si:

- Existiese un filtro antes de ir acudir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que realizase una división de las quejas en: urgente, importante y no importante, dado el elevado número de recursos de queja que interponen los presos en los órganos nacionales y la carga de trabajo que supone para los Jueces, que deben realizar los mismo trámites ante un proceso de verdadera relevancia jurídica y el que no lo tiene (en función de la afectación a derechos fundamentales).
- Posibilidad de denunciar al Comité de Prevención de la Tortura anónimamente. El hecho de que la persona presa deba consignar todos sus datos a la hora de denunciar al CPT supone ciertas restricciones personales a la libertad para denunciar, por el miedo a las posible represalias que se apliquen por parte del Centro penitenciario al interno/a. Si existiese un mecanismo para denunciar irregularidades dentro de prisión, de carácter anónimo, quizás sí hubiese más denuncias por violaciones de derechos humanos, sobre todo en el ámbito del aislamiento.
- Los extranjeros pudiesen cumplir en prisiones bien comunicadas con aeropuertos internacionales, siempre que así lo solicitase la persona presa, facilitando así las visitas de los familiares, que no tendrían que invertir tanto dinero ni tanto tiempo para visitar a su familiar dentro de prisión.
- Se elaborase una ley procesal penitenciaria, con creación de un proceso sumarísimo en materia de derechos humanos.
- Si hubiese un control de los Jueces a los centros penitenciarios denunciados por violaciones de derechos humanos, con el fin de "garantizar" la seguridad de los presos que han denunciado a dicha prisión, controlando que los presos denunciados no sufran sanciones, traslados de prisión o de módulo, etc.
- Se limitase la clasificación en primer grado, para que no haya personas con largas condenas que cumplan la condena en primer grado íntegramente.
- Se sancionase al profesional -médico, funcionarios de seguridad o funcionario de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- que no haga foto de las lesiones que dice sufrir la persona presa y que además no rellene el

cuestionario de la Comisión para la prevención de la tortura (citado en apartados anteriores).

- Si se introdujese la posibilidad de que los funcionarios de prisiones se pudiesen trasladar a otras ramas de la administración, con el fin de evitar el "síndrome del quemado", dada la difícil labor que desempeñan los funcionarios de seguridad dentro de las prisiones.

Aún así, y pese a todo lo narrado, puede concluirse que España es uno de los países más garantistas de Europa y, por ello, uno de los mejores países donde cumplir la pena de prisión, puesto que las condiciones higiénicas son buenas y las estructuras modernas, hay un gran control jurisdiccional y mecanismos adecuados de defensa para las personas presas, siendo en muchos de los programas (protocolo de prevención de suicidios, actividades tratamentales, etc.) modelos para otros sistemas. Pero ello no es óbice para seguir intentando mejorar el sistema y luchar por la supresión total de las violaciones de derechos humanos, puesto que todavía quedan muchos terrenos por "conquistar penitenciarmente hablando".

Notas

- (1) En el marco de la investigación se ha entrevistado a los siguientes especialistas en el ámbito penitenciario: Don Ángel Luis Ortiz, ex Magistrado del JVP n.º 1 de Madrid; Don Ramón Sáez Valcárcel, Magistrado de la Sala 2.ª de la AN; Doña Rosario Escusol Lacasa, Fiscal Jefe de Vigilancia Penitenciaria de Madrid; Don Carlos García Castaño, Presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía y Coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Doña Amaia Izco, Abogada ejerciente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Don Julián Carlos Ríos Martín, Profesor de Derecho en la UPCO y autor del *Manual de ejecución penitenciaria. Defenderse de la cárcel*; Don José Luis Segobia Bernabé, Criminólogo y Jurista y ex Director de los Servicios Jurídicos de la Pastoral Penitenciaria de España; Don José Antonio Luis de la Iglesia, Director del Centro Penitenciario Madrid III Valdemoro; Doña Mercedes Gallizo, ex Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y funcionarios de prisiones y presos que prefieren mantener su anonimato. Todas estas personas han arrojado luz a esta investigación y han sido claves para elaborar las conclusiones de la investigación.
- (2) El Comité de Expertos español está compuesto por Don Ramón Sáez Valcárcel, Doña Mercedes Gallizo Llamas y Don Julián Carlos Ríos Martín.
- (3) Los exponemos por artículos y dentro de ellos en orden cronológico, comenzando por los más recientes y finalizando con los más antiguos.
- (4) Este régimen de incomunicación solo se aplica a personas detenidas por motivos relacionados con terrorismo, bien terrorismo de estado, bien terrorismo internacional.
- (5) Conocidos coloquialmente bajo la denominación de "kale borroka" que, traducido del euskera al castellano, significa violencia callejera.
- (6) Grupo terrorista fundado en 1970 cuya finalidad sería transformar el sistema político en Perú en un régimen comunista proletario a través de la lucha armada.

- (7) El Tribunal cita al respecto los casos siguientes: *Engel y otros contra Holanda*, STEDH de 8 de junio de 1976; *Guzardi contra Italia*, STEDH de 6 de noviembre de 1980, o *Amuur contra Francia*, STEDH de 25 de junio de 1996.
- (8) Informe "El tiempo de los derechos", *La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a torturas*, n.º 31. Septiembre 2013. <http://www.idhc.org>; SARMIENTO, MIERES, PRESNO. *Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, 1.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2007; *España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación*, Informe de Amnistía Internacional, 2009 (EUR 41/001/2009); GARBERÍ LLOBREGAT y MORENILLA ALLARD. *Convenio europeo de Derechos Humanos y jurisprudencia del Tribunal Europeo relativa a España, Textos, Protocolos, Nuevo Reglamento del Tribunal, Normas complementarias y Formulario de Demanda*, Bosch, Barcelona, 1999; "List of General Measures adopted in order to prevent new violations", http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/execution/02_Documents/MGindex.asp y CELDRÁN KHUL. *España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Ministerio de Asuntos Exteriores, Escuela Diplomática, 2004 entre otros.
- (9) CELDRÁN KHUL. *España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Ministerio de Asuntos Exteriores, Escuela Diplomática, 2004. Pág. 4.
- (10) **Artículo 65 LOPJ** (Ley Orgánica del Poder Judicial): "La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: 1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno. b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles. En todo caso, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. 2.º De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal. 3.º De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte. 4.º Del procedimiento para la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento. 5.º De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, de los Juzgados Centrales de Instrucción y del Juzgado Central de Menores. 6.º De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en la **disposición adicional quinta**. 7.º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes" (se incluyó el terrorismo a través de este apartado).
- (11) Informe "El tiempo de los derechos", *La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a torturas*, n.º 31. Septiembre 2013. <http://www.idhc.org>.

- (12) RUILOBA ALVARIÑO, J. "La sentencia del TEDH en el asunto Martínez Sala y otros c. España, de 2 de noviembre de 2004. Crónica de una muerte anunciada". En: *Revista Española de Derecho Internacional*, 2005, Vol. 57, n.º 1, págs. 209-220.
- (13) Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, Theo Van Boven, sobre la visita a España del 5 al 10 de octubre de 2003, en el 60.º período de sesiones (E/CN.4/2004/56/Add.2).
- (14) Informe al Gobierno español sobre la visita a España del 22 a 26 de julio de 2001 del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Penas o Tratos inhumanos o degradantes [CPT/Inf/(2003)].
- (15) Esta incomunicación de cinco días puede prorrogarse otros cinco días en prisión provisional en caso de delitos de terrorismo, por orden del Juez de instrucción, y con posterioridad podrá ampliarse otros tres días más, si así lo ordena el Juez (hasta un total de 13 días en incomunicación).
- (16) Es por ello que la mayoría de informes de organismos internacionales recogen las reticencias de España para modificar las disposiciones presentes en su legislación referentes a la actuación en casos de terrorismo. Sobre este extremo el Comité de Prevención de la tortura a raíz de su tercera visita a España declaró que "es explicable que en un país democrático como España, las actividades terroristas deban encontrarse con una fuerte respuesta de las Instituciones del Estado, sin embargo no se justifica la violación de los derechos fundamentales para combatir el terrorismo en una sociedad democrática". Sobre la tercera visita a España efectuada entre el 10 y 14 de junio de 1994, GINÉS SANTIDRIÁN, E. *Derecho a la justicia, derecho a la verdad y derecho a obtener una reparación*. En: SALADO OSUNA, A. (Coord.) *Los derechos humanos aquí y ahora, 60 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos*. Madrid: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Dirección General de Naciones Unidas, Asuntos Globales y Derechos Humanos. Oficina de Derechos Humanos, 2008, pág. 29.
- (17) Informe sobre Derechos Civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la detención, del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura Theo Van Boven en su visita a España E/CN/CR/29/3. Pág. 10.
- (18) Informe relativo a España del Comité contra la tortura de 19 de noviembre de 2009 en su 43.º período de sesiones, del 2 al 20 de noviembre de 2009, págs. 5 y 12 (CAT/C/ESP/5).
- (19) Informe al Gobierno español del Comité Europeo de Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos degradantes (CPT) sobre la visita llevada a cabo del 30 al 13 de junio de 2011. CPT/Inf (2013) 6 Pág. 20.
- (20) *Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y la documentación de la tortura*. Associació Memòria Contra la Tortura y Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura (ACAT), Països Catalans: 2008 -Serie de capacitación profesional n.º 8. Pág. 5-.
- (21) Tanto el informe del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona como el de Amnistía Internacional se hacen eco de estos datos y ambos coinciden en destacar como detonante el aumento de la indignación ciudadana causada por las medidas de austeridad de los gobiernos. Consideran también como punto de partida de la feroz actuación represiva policial la reacción a las concentraciones del movimiento 15-M en mayo de 2011. El referido informe de Amnistía Internacional sobre la actuación policial en manifestaciones en la Unión Europea, de octubre de 2012, se centra en el análisis de este tipo de prácticas en Grecia, España y Rumanía. La elección de estos tres Estados se basa en que ilustran el uso excesivo de la fuerza y el empleo de las que denominan armas "menos letales" por parte de fuerzas policiales contra manifestantes. Estas denominadas armas menos letales agrupan todas aquellas armas que no son de fuego pero con potencial para ser letales. Este concepto agruparía artefactos como cañones

- de agua, balas de plástico y goma, sustancias químicas irritantes, aerosoles de pimienta y gas lacrimógeno.
- (22) Los presos condenados por terrorismo se autodenominan coloquialmente como "presos políticos". Y a partir de esa acepción, que se ha ido generalizando por todo el territorio nacional, se distinguen los presos bajo esa terminología: presos comunes y presos políticos.
 - (23) Aunque sí sería extrapolable las recomendaciones que se hacen sobre una investigación eficaz al caso de los malos tratos dentro de prisión alegados por presos comunes.
 - (24) Véase a este respecto la jurisprudencia en materia penitenciaria que se recoge cada año en un texto que edita el ministerio del interior con la colaboración de la Secretaría General Técnica.
 - (25) Sin embargo sí que existen los siguientes turnos de oficio: de casación penal, de constitucional para interponer los recurso de amparo, de audiencia nacional, de penitenciario, de procedimiento abreviado, de violencia de género, de sumario, de juicios de faltas, de enjuiciamiento rápido, de imputados de violencia de género, de menores y de víctimas de tráfico de personas. Véanse a este respecto las normas reguladoras del Turno de oficio en materia penal, que pueden consultarse en <http://www.icam.es/turnodeoficio/normasreguladoras>.
 - (26) Dichas respuestas han sido obtenidas a través de un formulario que se distribuyó entre 1.000 presos. Véase a este respecto el informe de CABRERA CABRERA, RÍOS MARTÍN y SEGOVIA BERNABÉ: *Andar 1 km en línea recta. La cárcel que vive el preso del siglo XXI*. Universidad Pontificia Comillas. 2010.
 - (27) De los juzgados de vigilancia penitenciaria, de las secciones de la audiencia provincial que resuelven los recursos de apelación contra los autos de los juzgados de vigilancia penitenciaria, de los últimos tribunales sentenciadores en materia de tercer grado y libertad condicional, de los juzgados de instrucción que ordenan la prisión preventiva y de los juzgados de ejecución penal que ejecutan la pena; así como del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 - (28) *Jurisprudencia penitenciaria 2010*. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. Pág. 295 y ss.
 - (29) *Jurisprudencia penitenciaria 2010*. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. Pág. 324 y ss.
 - (30) *Jurisprudencia penitenciaria 2013*. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. Pág. 18 y ss.
 - (31) <http://www.defensordelpueblo.es/es/Mnp/Defensor/anuales>.
 - (32) Recomendación 93/2010, de 16 de noviembre, para que se dicten las instrucciones necesarias para que se proceda a tomar fotografías de las lesiones que puedan presentar los reclusos.
 - (33) Parágrafos 58 y 114 del Informe anual 2012 del MNP.
 - (34) *Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad*. Defensor del Pueblo. Mayo 2004. Pág. 29 y s. Disponible en la web: <http://www.defensordelpueblo.es>.
 - (35) En otros países de nuestro entorno la cifra es bien diferente. Véamos por ejemplo el caso de Italia, respecto de la cual se han dictado 2.336 sentencias, o Francia con 962, Grecia 881, Hungría 407, Bélgica 218, Rusia 1720, Ucrania 1053, Reino Unido 526, Polonia 1099 y Suiza 162.

Información sobre el artículo

Título del artículo: "Análisis del sistema penitenciario español a la luz de la legislación europea y propuestas de mejora"

Autor: Esther Pascual Rodríguez

Incluido en el número monográfico sobre *Análisis comparado de sistemas penitenciarios europeos a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos* de Cuadernos Digitales de Formación 2 - 2016 (Directoras: Patricia Orejudo Prieto de los Mozos y Esther Pascual Rodríguez)

DOI:

Editor: Consejo General del Poder Judicial (Madrid)

Fecha de publicación: 2016

Copyright 2016, Consejo General del Poder Judicial

License: